

Estratificación socioeconómica microterritorial en el DMQ: evidencia censal, visualización dinámica e implicaciones para el análisis territorial

Marco Antonio Acosta Guaranga
Acosconsulting
Quito, Ecuador
acosta.marco.a.g@gmail.com

Febrero 2026

Resumen

Resumen. Este estudio construye una estratificación socioeconómica a escala microterritorial para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), utilizando como unidad de análisis el sector censal y la información del Censo de Población y Vivienda 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2022). A partir de 34 variables territoriales clasificadas en ocho dimensiones: condiciones de vivienda, servicios básicos, energía y tenencia, equipamiento del hogar, capital humano, conectividad digital, condición laboral y contexto sociodemográfico se construye un índice compuesto por hogar que se agrega al nivel de sector censal. El índice se clasifica en cinco estratos (A,B,C+,C- y D/E) mediante umbrales fijos sobre una escala de 0 a 170 puntos, permitiendo identificar puntos clave para intervención de políticas públicas o inversión privada. Los resultados muestran una distribución espacial de las condiciones socioeconómicas, con “manchas” relativamente homogéneas y la presencia de “islas” (sectores de un estrato insertos en entornos dominados por otro), evidenciando contrastes dentro de la ciudad que no serían visibles en escalas administrativas mayores. Los resultados se exponen en un visor cartográfico interactivo que permite explorar la estratificación por sector censal, filtrar por estrato y consultar estadísticas de hogares y parroquias, constituyendo una herramienta dinámica para el análisis territorial, la focalización de intervenciones y el diagnóstico socioeconómico urbano. Aunque la estratificación no mide ingreso directamente, ofrece una aproximación territorial útil para la lectura de carencias, pobreza y desigualdad, con potencial de actualización intercensal mediante la integración de registros administrativos.

Palabras clave: estratificación socioeconómica; análisis territorial; sector censal; visualización dinámica; pobreza; desigualdad; Censo 2022; Quito.

Clasificación JEL: I32; R12; R23; C43.

Abstract. This study constructs a socioeconomic stratification at the microterritorial scale for the Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), using the census tract as the unit of analysis and data from the 2022 Population and Housing Census (INEC). Drawing on 34 territorial variables classified into eight dimensions — housing conditions, basic services, energy and tenure, household equipment, human capital, digital connectivity, labor status, and sociodemographic context — a composite index is built at the household level and aggregated to the census tract. The index is classified into five strata (A, B, C+, C and D/E) using fixed thresholds on a 0–170 point scale, enabling the identification of key areas for public policy intervention or private investment. Results show a heterogeneous spatial distribution of socioeconomic conditions, with relatively homogeneous clusters and the presence of “islands” — tracts of one stratum embedded within areas dominated by another — revealing microlocal contrasts not visible at larger administrative scales. Results are presented through an open-access interactive cartographic viewer allowing users to explore stratification by census tract, filter by stratum, and query household and parish statistics in real time.

Keywords: socioeconomic stratification; territorial analysis; census tract; dynamic visualization; poverty; inequality; 2022 Census; Quito.

1. Introducción

La pobreza y la desigualdad socioeconómica no se expresan únicamente en el ingreso. En el territorio urbano también se manifiestan como carencias observables en dimensiones como el acceso a servicios básicos, la calidad de la vivienda, la conectividad, la educación y la inserción laboral. Estas carencias tienden a concentrarse espacialmente, generando contrastes entre zonas de una misma ciudad e incluso entre sectores colindantes.

La evidencia para ciudades latinoamericanas muestra que la segregación residencial entendida como la tendencia de grupos socioeconómicos a concentrarse en zonas geográficamente diferenciadas es un fenómeno estructural que se reproduce en múltiples escalas (Sabatini et al., 2001). Esta concentración espacial no solo refleja desigualdad de ingresos, sino también privaciones acumuladas en vivienda, servicios y oportunidades que se refuerzan mutuamente y dificultan la movilidad social (Rodríguez and Arriagada, 2004). Identificar y cuantificar estos patrones a una escala más pequeña como lo es el sector censal se convierte en una condición necesaria para orientar intervenciones territoriales efectivas.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) desarrolló en 2011 una encuesta (muestra) de estratificación socioeconómica que, mediante un sistema de puntajes, clasificó a los hogares de las principales ciudades del país en estratos A, B, C+, C– y D. Dicho ejercicio constituyó un referente metodológico para entender la distribución de condiciones socioeconómicas en el país. Sin embargo, transcurridos más de 15 años y ante la disponibilidad del Censo de Población y Vivienda 2022 resulta pertinente retomar y actualizar aquel enfoque, llevándolo a una escala microterritorial que permita identificar con mayor precisión las heterogeneidades intraurbanas.

Con el propósito de aportar una evidencia actualizada para el análisis territorial, este paper

presenta la construcción de un índice de estratificación socioeconómica a nivel de sector censal para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y su publicación como visor cartográfico interactivo. El ejercicio se basa en información del Censo de Población y Vivienda 2022 integrando variables de vivienda, servicios, equipamiento, educación, conectividad y trabajo. El enfoque toma como referencia criterios regionales de medición y mapeo de carencias basados en censos (Feres and Mancero, 2001) y la lógica de producción de estimaciones subnacionales de pobreza en América Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021), así como criterios metodológicos locales del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2011).

La contribución del estudio es doble: (i) genera una lectura socioeconómica a escala microterritorial (sector censal) capaz de revelar necesidades, concentraciones de estratos socioeconómicos altos y bajos en puntos específicos, además de “islas” que no estarían reflejadas en escalas administrativas mayores; y (ii) la pone a disposición como herramienta de visualización dinámica que facilita el análisis territorial, el diagnóstico de carencias y la focalización de intervenciones. Este trabajo no reemplaza mediciones directas de ingreso; su aporte es ofrecer una aproximación territorial consistente y operativa para interpretar patrones asociados a condiciones socioeconómicas.

Si bien este estudio se concentra en el Distrito Metropolitano de Quito como caso de estudio por tratarse de la capital, la metodología y el índice construido se diseñaron con un enfoque escalable al resto del país. De hecho, el procesamiento del Censo 2022 se realizó sobre las bases nacionales, y se cuenta con resultados equivalentes para otras ciudades, provincias y parroquias, lo que abre la posibilidad de generar una estratificación censal actualizada para todo el territorio ecuatoriano.

2. Datos y unidad de análisis

2.1. Fuentes de datos

La fuente principal es el Censo de Población y Vivienda 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2022). El procesamiento integra tres módulos del censo: el módulo de vivienda (CPV_Vivienda_2022_Nacional), el módulo de hogar (CPV_Hogar_2022_Nacional) y el módulo de población (CPV_Población_2022_Nacional), vinculados mediante identificadores únicos de vivienda (ID_VIV) y de hogar (ID_HOG). El procesamiento se realizó en SQL Server y la representación cartográfica en QGIS, con publicación del visor interactivo en GitHub Pages mediante Leaflet.

2.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis es el sector censal dentro del Distrito Metropolitano de Quito, identificado mediante el código `SECTOR_CENSAL`, construido como la concatenación de los campos geográficos I01 (provincia), I02 (cantón), I03 (parroquia), I04 (zona censal) e I05 (sector censal). El filtro territorial aplicado corresponde a `LEFT(SECTOR_CENSAL, 4) = '1701'`, que delimita el cantón Quito dentro de la provincia de Pichincha. Esta escala permite analizar heterogeneidades intraurbanas y patrones espaciales microlocales, con la precaución de interpretar los resultados como aproximaciones territoriales (no medición hogar a hogar).

3. Metodología

3.1. Integración de datos y universo de análisis

El primer paso consiste en la integración de los tres módulos censales en una base unificada mediante operaciones JOIN sobre los identificadores de vivienda y hogar. El universo de análisis se restringe a viviendas habitadas ($INH \neq '00'$) y se trabaja a nivel de jefe de hogar ($P01 = '1'$), garantizando que cada hogar aporte una observación única al índice.

3.2. Construcción del índice compuesto

El índice compuesto se construye a partir de **34 variables** del Censo 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2022), organizadas en ocho dimensiones. Cada variable se convierte en un puntaje ordinal de **1 a 5 puntos** según la categoría de respuesta, donde 5 representa la condición más favorable y 1 la más desfavorable. Los valores nulos se tratan con `COALESCE(..., 0)` en la suma final para preservar todos los registros.

Dimensión 1 — Condiciones de vivienda (8 variables)

Incluye el tipo de vivienda (V01), el material predominante del techo (V03), el estado del techo (V04), el material predominante de las paredes exteriores (V05), el estado de las paredes (V06), el material predominante del piso (V07), el estado del piso (V08) y el tipo de servicio higiénico disponible (V11). Esta dimensión captura tanto la calidad constructiva como las condiciones de habitabilidad de la unidad, dimensiones que la literatura sobre segregación urbana identifica como marcadores clave de la diferenciación socioespacial (Sabatini et al., 2001).

Dimensión 2 — Servicios básicos del hogar (3 variables)

Incorpora la disponibilidad de espacio exclusivo para cocinar (H02), la disponibilidad de servicio higiénico o escusado (H03) y la disponibilidad de espacio con ducha o instalaciones de baño (H04), diferenciando entre uso exclusivo del hogar, uso compartido con otros hogares y ausencia del servicio.

Dimensión 3 — Energía y tenencia (2 variables)

Considera el principal combustible o energía utilizado para cocinar (H05), como indicador de acceso a energía de calidad, y la tenencia o propiedad de la vivienda (H09), que aproxima la estabilidad habitacional del hogar.

Dimensión 4 — Equipamiento del hogar (11 variables)

Es la dimensión con mayor número de indicadores. Comprende la disponibilidad de teléfono convencional (H1001), teléfono celular (H1002), televisión pagada (H1003), internet fijo (H1004), computadora (H1005), refrigeradora (H1006), lavadora (H1007), secadora de ropa (H1008), horno

microondas (H1009), extractora de olores (H1010) y automóvil o camioneta de uso exclusivo (H1011). En conjunto, estas variables reflejan la capacidad de consumo y el equipamiento tecnológico y doméstico del hogar.

Dimensión 5 — Capital humano (2 variables)

Aproxima la acumulación educativa mediante el nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió (P17R) y la obtención de título en dicho nivel (P20). Los puntajes se asignan en función del nivel alcanzado, otorgando mayor valor a niveles de educación superior, posgrado y doctorado.

Dimensión 6 — Conectividad digital (4 variables)

Registra el uso efectivo de tecnologías de información y comunicación en los últimos tres meses: teléfono celular (P2101), internet (P2102), computador o laptop (P2103) y tablet (P2104). Esta dimensión complementa el equipamiento del hogar con una medida de uso real de las tecnologías disponibles.

Dimensión 7 — Condición laboral (3 variables)

Recoge la categoría de ocupación (P29), la afiliación al sistema de seguridad social (P30) y el grupo de ocupación según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO Rev. 08 (GRUPO1). Estas variables aproximan la formalidad, estabilidad y jerarquía de la inserción laboral del jefe de hogar.

Dimensión 8 — Contexto sociodemográfico (1 variable)

Incluye el estado conyugal (P31) como variable de control del perfil sociodemográfico del hogar.

Puntaje compuesto por hogar

El puntaje total de cada hogar (`puntaje_hogar`) se obtiene como la suma simple de los 34 puntajes individuales:

$$puntaje_hogar = \sum_{i=1}^{34} puntaje_i$$

El puntaje mínimo teórico es 0 y el máximo es 170 puntos (34 variables \times 5 puntos). Los valores nulos por variable se reemplazan por cero en la suma, de forma que el puntaje refleja la acumulación efectiva de condiciones favorables observadas.

3.3. Clasificación en estratos: umbrales y criterios de corte

A partir del `puntaje_hogar`, cada hogar se clasifica en uno de cinco estratos mediante umbrales fijos definidos sobre la escala de 0 a 170 puntos (Cuadro 1). Estos umbrales se calibran en concor-

dancia con la lógica de clasificación ordinaria del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2011), adaptada a la escala resultante del índice censal construido.

Cuadro 1: Umbrales de clasificación por estrato socioeconómico (escala 0–170 puntos).

Estrato	Denominación	Rango de puntaje
A	Muy alto	≥ 160
B	Alto	145 – 159
C+	Medio alto	120 – 144
C–	Medio	80 – 119
D/E	Bajo / Muy bajo	< 80

Fuente: Elaboración propia. Umbrales calibrados sobre la escala resultante del índice compuesto (34 variables, máximo 170 puntos)

La elección de umbrales fijos en lugar de clasificaciones relativas como cuantiles, deciles o quintiles garantiza que los estratos reflejen condiciones absolutas de acumulación socioeconómica territorial, sin depender de la distribución particular del DMQ en un momento dado, y permite comparabilidad conceptual con la escala de referencia nacional del INEC en el año 2011.

3.4. Agregación al sector censal

Una vez clasificados los hogares individualmente, el índice se agrega al nivel de sector censal mediante el promedio simple del `puntaje_hogar` de todos los hogares que componen cada sector:

$$puntaje_sector = \frac{1}{n_s} \sum_{j \in s} puntaje_hogar_j$$

donde n_s es el número de hogares en el sector s . El `estrato_sector` se asigna aplicando los mismos umbrales de Cuadro 1 sobre el `puntaje_sector` promedio. Este proceso transforma la clasificación individual de hogares en una caracterización territorial del sector censal, que constituye la unidad de análisis y visualización final.

3.5. Nota metodológica: alcance y diferencias respecto a la estratificación del INEC

Este ejercicio toma como referencia conceptual la metodología de estratificación socioeconómica del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2011), pero difiere de ella en aspectos sustantivos. La encuesta del INEC fue diseñada como instrumento muestral aplicado a hogares individuales para estimar la distribución del nivel socioeconómico a escala nacional. En contraste, este ejercicio utiliza el Censo de Población y Vivienda 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2022), que constituye un levantamiento universal no muestral de la totalidad de hogares, viviendas y personas del territorio, lo que permite construir el índice para los sectores censales del DMQ con cobertura completa, sin necesidad de inferencia estadística ni expansión

muestral.

La segunda diferencia radica en la unidad de análisis y en el propósito: mientras el INEC clasifica hogares individuales con fines descriptivos nacionales, este estudio agrega la clasificación al nivel de sector censal como herramienta de análisis microterritorial. El aporte específico de este ejercicio es habilitar una lectura más específica de las condiciones socioeconómicas y publicarla como visor interactivo de acceso abierto.

3.6. Validación descriptiva y coherencia territorial

La validación se realiza de forma descriptiva mediante consistencia territorial: el mapa permite identificar concentraciones, transiciones y sectores aislados que evidencian heterogeneidad microlocal, sin asumir relaciones causales.

4. Resultados

4.1. Distribución por estrato

El Cuadro 2 resume la distribución de sectores censales, hogares y población estimada por estrato en el DMQ. Se observa una concentración de sectores y hogares en los estratos medio y bajo, lo que sugiere que la estructura territorial de carencias abarca amplias zonas del área urbana y periurbana del distrito.

Cuadro 2: Distribución de sectores censales por estrato socioeconómico (DMQ).

Estrato	N. sectores	% sectores	N. hogares	Población est.
Alto (B)	542	7.55	87.120	278.784
Medio (C+)	4,462	62.18	565.544	1.809.741
Bajo (C-)	2.172	30.27	220.654	706.093
Total	7.176	100.00	873.318	2.794.618

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2022).

Nota: No se registraron sectores en los extremos A (Muy alto) y D/E (Muy bajo) bajo los umbrales aplicados.

4.2. Patrones espaciales: continuidades, transiciones e islas

El mapa evidencia una distribución espacial heterogénea de las condiciones socioeconómicas, con áreas relativamente homogéneas por estrato y otras de transición entre sectores colindantes. En particular, se observa que los estratos no se distribuyen de forma aleatoria, sino que tienden a conformar concentraciones y corredores territoriales, lo cual es consistente con los patrones de segregación socioespacial documentados para ciudades latinoamericanas (Sabatini et al., 2001). Asimismo, aparecen “islas” socioeconómicas: sectores de un estrato insertos en entornos dominados por otro, lo que sugiere contrastes microlocales relevantes para diagnóstico y focalización.

Figura 1: Distribución espacial del estrato B (Alto) en el DMQ (sector censal). *Fuente:* Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2022). *Nota:* Clasificación territorial; no diagnóstico individual.

4.3. Visor cartográfico interactivo

Los resultados se publican en un visor cartográfico interactivo de acceso abierto que permite explorar la estratificación a nivel de sector censal, filtrar por estrato y consultar estadísticas de hogares y parroquias en tiempo real. Adicionalmente, se ha integrado una funcionalidad de street view que, al seleccionar un sector, muestra una imagen del entorno real desde la perspectiva de la calle, permitiendo al usuario contrastar la clasificación territorial con la evidencia visual del contexto urbano. El visor constituye el producto central de este ejercicio: transforma los resultados del índice en una herramienta dinámica para análisis territorial, planificación y toma de decisiones. Está disponible en:

<https://acostamarcoag.github.io/mapa-quito-estratos/#11/0.0466/-78.4722>

Figura 2: Visor cartográfico interactivo de estratificación socioeconómica del DMQ. El panel lateral permite filtrar por estrato, consultar el número de hogares y las parroquias asociadas al filtro activo. *Fuente:* Elaboración propia. Herramientas: QGIS, SQL Server, Leaflet, GitHub Pages.

5. Discusión e implicaciones

Los resultados permiten tres lecturas aplicadas con implicaciones directas para política pública, análisis territorial y gestión urbana.

Focalización y priorización territorial. La distribución espacial de estratos revela que las carencias socioeconómicas no se distribuyen de forma homogénea en el DMQ, sino que se concentran en zonas con alta continuidad territorial especialmente en la periferia urbana y parroquias no centrales. Este patrón es coherente con lo documentado por Rodríguez and Arriagada (2004) para ciudades latinoamericanas, donde la segregación residencial genera zonas de privación acumulada que requieren intervenciones territoriales diferenciadas: estrategias de cobertura amplia en zonas continuas y acciones focalizadas en las “islas” de vulnerabilidad microlocal que el visor permite identificar con precisión.

Lectura territorial de carencias y pobreza. Aunque el índice no mide ingreso directamente, las dimensiones que lo componen: calidad de vivienda, acceso a servicios, equipamiento, educación, conectividad e inserción laboral, son consistentes con los enfoques multidimensionales de pobreza y privación ampliamente utilizados en América Latina (Feres and Mancero, 2001; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021). En este sentido, el mapa de estratos puede leerse como una aproximación territorial de la distribución de carencias, complementaria a las mediciones directas de ingreso que proveen encuestas como la ENEMDU. La segregación urbana que el mapa revela refleja, además, las dinámicas de concentración espacial de desventajas que Sabatini et al.

(2001) identifican como estructurales en las ciudades de la región.

Utilidad del visor para diagnóstico y toma de decisiones. Más allá del análisis académico, la publicación de los resultados como visor interactivo amplía el alcance operativo del ejercicio. El visor permite a investigadores, planificadores y actores privados explorar la estratificación de forma dinámica, identificar zonas con demanda potencial diferenciada, orientar el despliegue de servicios y apoyar decisiones de localización o focalización con base territorial. Esta perspectiva instrumental distingue al ejercicio de un análisis estático y lo posiciona como una herramienta de monitoreo y análisis continuo, con potencial de articularse a las necesidades de planificación territorial identificadas por Rodríguez and Arriagada (2004) para reducir brechas urbanas.

6. Limitaciones

Una limitación central es la disponibilidad y periodicidad de la información: la aproximación se apoya principalmente en el Censo 2022 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2022), que constituye una “fotografía” temporal y no captura con el mismo detalle transformaciones posteriores del territorio.

El reto metodológico principal es transitar desde un índice de corte transversal hacia un **sistema de monitoreo territorial continuo**. En este sentido, la literatura de estimación microterritorial de pobreza ha demostrado el potencial de combinar información censal con encuestas de hogares y registros administrativos para mejorar tanto la precisión como la actualidad de las estimaciones territoriales (Elbers et al., 2003). Siguiendo esta lógica, la evolución natural del presente ejercicio es la integración progresiva de registros administrativos con cobertura georreferenciada: el Registro Social que dispone de información socioeconómica a nivel de hogar con actualización periódica, el catastro municipal del DMQ que aporta datos sobre valor y uso del suelo y calidad habitacional, los registros de provisión de servicios (agua, alcantarillado, electricidad), encuestas como la ENEMDU y fuentes tributarias que permiten aproximar la actividad económica territorial. Esta estrategia de actualización intercensal preservaría la estructura metodológica del índice compuesto mientras incorpora información más reciente, convirtiendo la herramienta en un instrumento dinámico de seguimiento territorial antes que en una clasificación estática vinculada a un único corte censal.

7. Conclusiones

1. La estratificación socioeconómica a nivel de sector censal, construida a partir de 34 variables del Censo 2022 organizadas en ocho dimensiones, permite identificar patrones microlocales continuidades, transiciones e islas, que no se podrían identificar en escalas administrativas mayores como parroquias o zonas y su identificación a escala de sector censal constituye un insumo clave para el diseño de intervenciones territorialmente diferenciadas.
2. La estructura territorial observada en el DMQ se concentra en estratos medio y bajo: el 62.18 % de los sectores censales corresponde al estrato bajo y el 30.27 % al medio, lo que evidencia la

existencia de amplias zonas donde las carencias socioeconómicas se agrupan espacialmente y donde la focalización territorial de intervenciones tendría mayor impacto.

3. La publicación del índice como visor cartográfico interactivo de acceso abierto constituye el aporte operativo central del ejercicio: transforma los resultados del análisis en una herramienta dinámica para diagnóstico territorial, planificación urbana y toma de decisiones, con potencial de actualización intercensal mediante la integración progresiva de registros administrativos y encuestas.

Referencias

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). Estimaciones subnacionales de la pobreza para América Latina. Technical report, CEPAL, Santiago de Chile, Chile. Temas estadísticos de la CEPAL, No. 4 (diciembre).
- Elbers, C., Lanjouw, J. O., and Lanjouw, P. (2003). Micro-level estimation of poverty and inequality. *Econometrica*, 71(1):355–364.
- Feres, J. C. and Mancero, X. (2001). *El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, Chile.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2011). Metodología: nivel socioeconómico. Technical report, INEC, Quito, Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2022). Resultados del censo de población y vivienda 2022. Technical report, INEC, Quito, Ecuador.
- Rodríguez, J. and Arriagada, C. (2004). Segregación residencial en la ciudad latinoamericana. *EURE – Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, 30(89):5–24.
- Sabatini, F., Cáceres, G., and Cerda, J. (2001). Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción. *EURE – Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, 27(82):21–42.